

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrorov, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Guloghlani, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyli Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrorov, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

2. Navoiy, A. *Nazm ul-javohir*. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1983.

3. Fitrat, A. *O‘zbek tili grammatikasi*. – Toshkent: Fan, 1927.

4. Sayfullayeva, R., Mengliyev, B., Boqiyeva, G., Qurbonova, M., Yunusova, Z., Abuzalova, M. *Hozirgi o‘zbek adabiy tili*. – Toshkent: Fan, 2009.

MOTOR DISGRAFIYANING NEYROLINGVISTIK ASOSLARI

Abdullajonova Madina To‘lanboy qizi,

ToshDO‘TAU tayanch doktoranti

madinaabdullajonova0999@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada motor disgrafiyaning neyrolingvistik asoslari, namoyon bo‘lish shakllari hamda ta‘limiy oqibatlari tahlil qilingan. Yozuv faoliyatining lingvistik hamda motor komponentlari uyg‘un integratsiyasi nuqtayi nazaridan motor disgrafiya lingvistik kodni motor dasturlarga o‘tkazish mexanizmidagi buzilish sifatida izohlangan. Motor disgrafiyaning bartaraf etishda kompleks yondashuvning – neyrolingvistik, logopedik, pedagogik va psixologik metodlarning integratsiyasi zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: yozma nutq buzilishlari, motor disgrafiya, frontal soha, parietal soha, grafomotor ko‘nikmalar, kompleks yondashuv.

Abstract: This article analyzes the neurolinguistic foundations, manifestations, and educational consequences of motor dysgraphia. From the perspective of the integrated functioning of the linguistic and motor components of writing activity, motor dysgraphia is interpreted as a disruption in the mechanism of transferring linguistic code into motor programs. The study substantiates the necessity of a comprehensive approach in overcoming motor dysgraphia, emphasizing the integration of neurolinguistic, speech therapy, pedagogical, and psychological methods.

Keywords: written speech disorders, motor dysgraphia, frontal lobe, parietal lobe, graphomotor skills, comprehensive approach

Nutq inson faoliyatining eng muhim psixolingvistik jarayonlaridan biri bo‘lib, u ijtimoiy muloqot, bilish va fikr ifodalashning asosiy vositasi, shuningdek, shaxs va jamiyat o‘rtasidagi asosiy kommunikativ mexanizm hisoblanadi. Nutqni muloqot vositasi deb belgilash uning faqat bir jihatini ko‘rsatadi. Bundan tashqari, nutq tafakkur shakli va insonning o‘z psixik jarayonlarini tartibga solish vositasidir. [Luriya A.R., 2002. 297]. Zamonaviy tilshunoslikda nutq va unga bog‘liq tushunchalar, xususan, nutqning ontogenez jarayonidagi rivojlanishi, uning neyropsixologik va psixolingvistik mexanizmlari hamda nutq buzilishlari asosiy tadqiqot obyektlari sifatida o‘rganiladi. Jumladan, nutq buzilishlari insonning kommunikativ faoliyatida sezilarli cheklovlarni yuzaga keltiradigan murakkab neyrolingvistik, neyropsixologik muammo sanaladi. U turli darajada fonetik-fonematik, leksik va grammatik tizimlarni qamrab olishi mumkin. Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda nutq buzilishlari odatda ikki asosiy mezon asosida tasniflanadi:

1. **Og‘zaki nutq buzilishlari** – tovush talaffuzi, fonematik idrok va grammatik tuzilmalarning rivojlanishidagi nuqsonlar (masalan, dizartriya, alaliya, afaziya, rinolaliya).

2. **Yozma nutq buzilishlari** – yozish va o‘qish jarayonlaridagi buzilishlar, jumladan, disgrafiya, disleksiya va disorfografiya.

Nutq buzilishlarining etiologiyasi ko‘p qirrali bo‘lib, u markaziy asab tizimining organik shikastlanishlari, neyropsixologik yetishmovchiliklar, psixologik omillar va pedagogik sharoitlarning qoniqarli emasligi bilan izohlanadi [Jinkin N.I., 1998: 45–62]. Ushbu yondashuv nutq buzilishlarining ko‘p omilli tabiatini ochib beradi va ularni aniqlash hamda korreksiya qilish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar uchun asos yaratadi.

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, og‘zaki nutq buzilishlari tarixan va metodologik jihatdan ko‘proq o‘rganilgan. Buning sabablari asosan uch omil bilan izohlanadi. Birinchidan, og‘zaki nutq inson ijtimoiy faoliyatida asosiy kommunikativ vosita bo‘lib, klinik va psixolingvistik tadqiqotlarning birlamchi obyekti bo‘lgan. Ikkinchidan, og‘zaki nutqni baholash va tekshirish yozma nutqqa nisbatan amaliy va tezkor bo‘lib, fonemik, grammatik va prosodik xatoliklarni akustik yo‘l bilan aniqlash mumkin. Uchinchidan, og‘zaki nutqning neyropsixologik asoslari (Broka, Vernike sohalari) uzoq yillar davomida tadqiq qilingan va turli metodlar yordamida (EEG, fMRI, DTI) o‘rganilgan.

Biroq so‘nggi yillarda yozma nutq buzilishlari ham faol tadqiq etilmoqda. Shu bilan birga, yozuv jarayonining mexanizmlari, motor koordinatsiya va grafik motor ko‘nikmalarining buzilishi tizimli tarzda o‘rganilmoqda. Ushbu maqolada yozma nutq buzilishlaridan biri – motor disgrafiyaning neyrolingvistik asoslari, xususiyatlari, namoyon bo‘lish shakllari va ta’limiy oqibatlari tahlil qilingan.

Psixolingvistika nuqtayi nazaridan yozuv faoliyatiga lingvistik (**fonematik, grafematik**) va motor komponentlarning uyg‘unlashgan integratsiyasi sifatida qaraladi. Motor disgrafiya esa aynan **lingvistik kodni motor harakatlarga o‘tkazish mexanizmidagi buzilish** bilan tavsiflanadi, bu esa yozma nutqning samarali shakllanishiga to‘sqinlik qiladi [Berninger V.W., 2009. 92]. Motor disgrafiyada yozuv faoliyatining motor komponentlari – qo‘l mushaklari va barmoqlarining koordinatsiyasi, grafomotor jarayonlarning shakllanishi va barqarorligi buziladi. Tadqiqotlar natijasida maktab yoshidagi bolalarning 10-15 foizida yozuv buzilishlari kuzatilishi aniqlangan, shundan 30–40 foiz hollarda motor disgrafiya alohida yoki boshqa yozma nutq buzilishlari bilan birga namoyon bo‘ladi [Feder K., Majnemer A., 2007. 314]. Kanada va AQShda o‘tkazilgan tadqiqotlarda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining 12–15 foizida grafomotorik muammolar aniqlangan [Feder K., Majnemer A., 2007]. Bu ma’lumotlar motor disgrafiyaning ta’lim tizimlarida dolzarb muammo ekanligini ko‘rsatadi.

Bu esa mazkur muammoni neyrolingvistik, psixolingvistik va ta’limiy nuqtayi nazardan chuqur o‘rganishni talab qiladi.

Motor disgrafiyaning neyrolingvistik talqini, avvalo, A. R. Luriya tomonidan ishlab chiqilgan miya faoliyatining tizimli qurilish nazariyasiga asoslanadi. Unga ko‘ra, yozuv murakkab faoliyat bo‘lib, frontal, parietal va temporo-okspital

zonalarning integratsiyalashgan faoliyatini talab qiladi. Bosh miya peshona qismi (frontal lob) faoliyati, ayniqsa, katta ahamiyat kasb etadi. Chunki u miyaning oldingi qismlarida joylashgan bo'lib, motor sohalarga yaqin turadi va vaqt davomida harakatlarni ketma-ketlikda tashkil qilish, ularni tartibga solish bilan bog'liq murakkab faoliyatni ta'minlaydi. Agar ushbu peshona qismlarining faoliyati buzilsa, odatda, murakkab motor harakatlarni bajarish imkoniyati keskin pasayadi [Luriya A.R., 2002. 60]. So'nggi neyrofiziologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, disgrafiyaga chalingan bolalarda chap yarimsharning inferior frontal va parietal korteksi bilan bog'liq oq modda yo'llari va funksional aloqalarda farqlar kuzatiladi. Funksional MRI (fMRI) tekshiruvlari yozuv jarayonida miya hududlari o'rtasidagi o'zaro faoliyatning sog'lom bolalarnikidan sezilarli darajada farq qilishini ko'rsatgan [Richards T.L. va b., 2015. 41]. Bunday bolalar fonematik jihatdan to'g'ri eshitib, so'zning fonologik tuzilishini idrok etsa ham, uni yozuv shaklida to'liq ifodalay olmaydi. Yozuvning semantik mazmuni saqlangan bo'lsa-da, grafomotorik ifoda qiyinlashadi. Umuman olganda, motor disgrafiyada fonematik kodni grafemaga bog'lash jarayonida ichki nutqning sekinligi, motor dasturlarni avtomatlashtirishdagi qiyinchiliklar va ishchi xotira cheklovlari hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Disgrafiyaning bu turiga chalingan bolalarning qo'l yozuvini o'qish deyarli imkonsiz bo'ladi. Ko'pincha, bunday bolalar harflarni yozishda belgilangan shakliy me'yorlarga amal qilmaydilar. Motor disgrafiyaga chalingan bolalar yozish jarayonida quyidagi qiyinchiliklarga duch keladilar:

- qo'l harakatlarini bir harfdan ikkinchi harfga o'tkaza olmaslik;
- ma'lum bir harfni yozayotganda qaysi elementdan boshlashni aniq bilmaslik;
- harflarning notekis, o'lchami har xil, chiziqlari "titragan" yoki burchakli yozilishi;
- yozish jarayonida grafomotor harakatlarning keskin, cheklangan bo'lishi;
- qo'l mushaklarining tez toliqishi, mushaklardagi og'riq, yozish tezligining sekinligi, yozma topshiriqni bajarish uchun ko'p vaqt sarflash.

Motor disgrafiyada frontal sohalarning harakatni rejalashtirish va nazorat qilishdagi sustligi, parietal sohalarning vizuomotor koordinatsiyani ta'minlashdagi qiyinchiliklari, kinestetik sezgilar va motor dasturlarning yetarlicha shakllanmaganligi kuzatiladi. Mazkur muammo o'quv jarayonida umumiy o'quv motivatsiyasining pasayishiga, shuningdek, ikkilamchi psixologik muammolar – o'ziga ishonchsizlik, ijtimoiy yakkalanish, o'z-o'zini past baholashga olib kelishi mumkin.

Motor disgrafiyaning bartaraf etishda samarali natijalarga erishish uchun muammoga kompleks yondashish zarur, chunki ushbu buzilishning etiologiyasi ko'p omilli bo'lib, neyropsixologik, lingvistik va pedagogik omillarning o'zaro ta'sirini qamrab oladi. Kompleks yondashuvda neyropsixologik metodlar vizuomotor koordinatsiya, fazoviy analiz va motor rejalashtirish jarayonlarini rivojlantirishga qaratilib, markaziy asab tizimining ijro funksiyalarini optimallashtiradi. Logopedik mashg'ulotlar fonematik idrok, grafematik kodlash va fonema–grafema konversiya jarayonlarini mustahkamlash orqali yozuv faoliyatining lingvistik bazasini shakllantiradi. Psixologik yondashuv bolada o'ziga ishonch, ijobiy motivatsiya va

emotsional barqarorlikni ta'minlab, kognitiv jarayonlarning uyg'unlashuvini qo'llab-quvvatlaydi. Pedagogik metodlar esa bosqichma-bosqich o'qitish asosida yozuv ko'nikmalarini rivojlantirish, qo'l motorikasini kuchaytirish hamda yozuv jarayonining avtomatlashtirilishini ta'minlashga xizmat qiladi. Shu tariqa, motor disgrafiyani bartaraf etish jarayoni faqat yozuv ko'nikmalarini tiklash bilan cheklanmay, balki bolaning umumiy kognitiv rivojlanishini qo'llab-quvvatlashni ham nazarda tutadi.

Xulosa qilib aytganda, motor disgrafiya neyrolingvistik, psixolingvistik va pedagogik omillar bilan bog'liq ko'p omilli buzilish bo'lib, uni samarali bartaraf etish integrativ yondashuvni talab qiladi. Neyrolingvistik, logopedik, pedagogik va psixologik metodlarning uyg'un qo'llanilishi yozuv faoliyatining tiklanishiga, bolaning kognitiv salohiyati va shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli motor disgrafiyani chuqur o'rganish, diagnostika va korreksiya dasturlarini takomillashtirish neyrolingvistika va ta'lim amaliyoti oldida turgan dolzarb ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Berninger V. W., Wolf B. Dyslexia, dysgraphia, OWL LD, and dyscalculia: Lessons from science and teaching. – Baltimore: Paul H. Brookes, 2009. – 400 p.
2. Dohla D., Heim S. Developmental Dyslexia and Dysgraphia: What can We Learn from the One about the Other? // *Frontiers in Psychology*. – 2016. – Vol. 6. – P. 197–205.
3. Feder K.P., Majnemer A. Handwriting, development, competency and intervention // *Developmental Medicine & Child Neurology*. – 2007. – Vol. 49. – P. 312–317.
4. Jongmans M. J., et al. Effectiveness of a multimodal handwriting intervention program // *Human Movement Science*. – 2017. – Vol. 55. – P. 12–25.
5. McBride C. Children's Literacy Development: A Cross-Cultural Perspective. – Springer, 2019. – 245 p.
6. Richards T. L., Grabowski T. J., Boord P., Yagle K., Askren M., Mestre Z., Robinson P., Welker O., Gulliford D., Nagy W., Berninger V. Contrasting brain patterns of writing-related DTI parameters, fMRI connectivity, and DTI–fMRI connectivity correlations in children with and without dysgraphia or dyslexia // *Neuropsychology*. – 2015. – T. 29, № 3. – P. 411–431.
7. Жинкин Н. И. Речь как проводник информации. – М.: ЛКИ, 1998. – С. 45–62.
8. Корнев А. Н. Нарушения чтения и письма у детей. – СПб.: Речь, 2006. – 448 с.
9. Лурия А. Р. Письмо и речь: Нейролингвистические исследования : учеб. пособие для студ. психол. фак. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 352 с.
10. Лурия А. Р. *Основы нейропсихологии*. – М.: Академия, 2002. – 384 с.